

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2023 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bordeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Artículos

CATÁLOGO DE FRAGMENTOS MANUSCRITOS
DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN
“SAN ALONSO DE OROZCO”

OLGA SOLEDAD BOHDZIEWICZ^{1*}
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

MARCELA BORELLI
IHUCSO Litoral – CONICET
Universidad de San Martín
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN: Este artículo identifica y describe los fragmentos manuscritos alojados en encuadernaciones de libros de los siglos XVII y XVIII pertenecientes a la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco”. La totalidad de los libros examinados pertenece a la donación proveniente de la Wetenschappelijke Bibliotheek Mariënhage (Biblioteca Científica Mariënhage) de la ciudad de Eindhoven (Países Bajos).

PALABRAS CLAVE: fragmentos – manuscritos – paleografía – codicología – libro antiguo

^{1*} Los nombres de las autoras figuran en orden alfabético. Ambas contribuyeron equitativamente en la investigación.

Incipit XLIII (2023), 39-91

Entregado: 06/10/2023 - Aceptado: 08/11/2023

ABSTRACT: This article aims to identify and describe manuscript fragments utilized as binding reinforcement in books dating back to the 17th and 18th centuries. These ancient books belong to the Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco”. The entirety of these books belongs to the donation made by the Wetenschappelijke Bibliotheek Mariënhage (Scientific Library Mariënhage) from Eindhoven (Netherlands).

KEYWORDS: fragments – manuscripts – paleography – codicology – ancient book

I

Dentro de las disciplinas, cuyo objeto de estudio son los manuscritos, una de las áreas que ha ganado mayor impulso en estos últimos años es aquella que se centra en el estudio de fragmentos. Si bien es cierto que estos siempre fueron considerados en la paleografía y codicología, como así también en la crítica textual, en especial en lo que respecta a los textos de más antigüedad, no es menos cierto que solo recientemente se advierte un interés mayor por indagar de manera sistematizada en los fondos de bibliotecas y archivos a fin de tener una visión integral de los fragmentos que se hallan en ellas, ya sea sueltos, o los que se conservan en encuadernaciones. Esto permite considerar qué informaciones pueden aportarnos, no solo en cuanto testimonios de eventual valor para el establecimiento de los textos que transmiten, sino también para estudiar históricamente cuáles han sido las actitudes frente al libro “viejo”, y qué informaciones podemos recabar sobre las prácticas desarrolladas por los distintos agentes involucrados en su producción y guarda.

Aquí presentamos los resultados parciales de una investigación de largo plazo que actualmente se lleva a cabo en el marco de un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación². El propósito del proyecto

² *Fragments of medieval and humanistic manuscripts in collections of Argentina. Relevamiento, digitalización, transcripción y estudio* (PICT-2020SERIEA-00791).

consiste en la realización del relevamiento de repositorios de nuestro país que alberguen este tipo de materiales para localizar fragmentos de libros y documentos y, de manera especial pero no excluyente, en los de los períodos medieval y humanístico. Los fragmentos de manuscritos –y esto es extensible también a los impresos– han sido desatendidos, puesto que su presencia rara vez se halla consignada en los catálogos y, salvo excepción, tampoco se han realizado estudios que los analicen de manera individual en contribuciones bibliográficas surgidas en Argentina y en otros países de la región³.

Como el título lo anticipa, nos referiremos aquí de manera exclusiva a los fragmentos que se hallan en la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” de la Orden de San Agustín en Buenos Aires, única institución en la que, hasta la fecha, hemos logrado completar una inspección exhaustiva de sus fondos. Podemos afirmar con bastante seguridad, sin embargo, por comparación con otros repositorios en cuya revisión estamos trabajando, que esta biblioteca constituye un caso atípico. En su conformación inicial, su itinerario no difiere del de otras instituciones religiosas: su acervo bibliográfico nace vinculado a los intereses de la congregación para la formación de sus miembros, su espiritualidad privada, para la misión evangelizadora y la educación volcada al sector laico. De este modo, en sus primeros tiempos, las bibliotecas se van configurando a partir del legado de los libros personales de los hermanos de la Orden que llegaban del continente europeo y de las adquisiciones a través del comercio de libros traídos desde España.

Aunque la presencia de la Orden de San Agustín en nuestro país se remonta al siglo XVII, por distintas vicisitudes históricas, como el proceso de desamortización de bienes eclesiásticos, los fondos bibliográficos de tipo antiguo que se conservan al día de hoy no son particularmente

³ Véase, por ejemplo, Cassaza y Duba, 2018; Bohdziewicz y Borelli, 2021a y 2021b; Borelli y Bohdziewicz, 2021 y 2023.

numerosos. La Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” es, de hecho, una institución muy joven, ya que abrió sus puertas en el año 2004. El núcleo de sus fondos proviene de la Casa de Formación de Religiosos Agustinos de Ciudadela, de las donaciones de hermanos de la Orden y del programa de adquisiciones orientado a los intereses de la biblioteca como centro especializado de investigación en diversas áreas de las Ciencias Sagradas. Entre sus fondos, se cuenta también con un pequeño grupo de libros antiguos incorporados en 2008 procedentes de las provincias de Salta, Santa Fe y Mendoza. Sin embargo –y aquí radica la particularidad que hace de esta biblioteca un caso único respecto de otras instituciones que estamos explorando– recientemente incorporó un gran número de libros de los siglos XVI, XVII Y XVIII.

En el año 2018, esta biblioteca recibió una donación proveniente de la ciudad de Eindhoven (Países Bajos), donde funcionaba la Biblioteca del Instituto Agustino (*Bibliotheek Augustijns Insitituut*), anteriormente denominada Biblioteca Científica Mariënhage (*Wetenschappelijke Bibliotheek Mariënhage*), que formaba parte del monasterio de la Orden de San Agustín de esa localidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, su colección principal sufrió graves daños como consecuencia de los bombardeos alemanes sobre Eindhoven en 1944. En 1970, recibió los fondos de otros conventos de la Orden que iban cerrando sus puertas, lo que la convirtió en una de las colecciones más importantes de la zona sur de los Países Bajos hasta que, en el año 2006, la biblioteca de Eindhoven cesó su funcionamiento. Una parte de sus fondos fue entregada a la Universidad de Tilburg⁴, mientras que el destino de otros 30 mil volúmenes fue diverso, ya que, de ese total, una cantidad, cuyo número preciso desconocemos, fue distribuida entre diversos centros agustinianos, otra fue vendida a libreros anticuarios, y otro grupo de libros fue destinado a entidades benéficas.

⁴ Véase la página de *Leidse Vereniging voor Studenten Augustinus* <<https://www.lvvsaugustinus.nl/de-vereniging/geschiedenis/>> Fecha de consulta: 28 de agosto de 2023.

La Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” recibió una considerable donación (van Neer-Bruggink, 2019). Aunque todavía no fue catalogada en su totalidad, contamos con un inventario en el que se registran 528 impresos comprendidos entre los siglos XV y XVII y 718 de los siglos XVIII y XIX. Gracias a la generosa colaboración del Sr. Pablo Guzmán, quien está al frente de la biblioteca, y a partir de una inspección directa de cada uno de los volúmenes pertenecientes a la colección antigua procedente de Eindhoven, fue posible detectar un total de 27 fragmentos pertenecientes a códices y documentos manuscritos alojados en las encuadernaciones⁵.

Los fragmentos *in situ*, por contraposición a los que están exentos o sueltos, se hallan alojados en otro objeto, en este caso, las encuadernaciones de impresos o manuscritos. Este tipo de *fragmentis* gozan hoy en día de un renovado interés. Las experiencias en la investigación de estos fragmentos pueden involucrar desde censos generales para determinar en distintas instituciones cuál es el número de los volúmenes que los contienen, sus posibles dataciones, procedencias, etc., o trabajos más específicos que se enfoquen, por ejemplo, solo en textos escritos en determinadas lenguas o representativos de ciertos manuscritos, como pueden ser los litúrgicos y musicales⁶. También varían los métodos y objetivos a la hora de acercarse a estos materiales, que van desde los enfoques que incluyen descripciones bibliográficas más o menos exhaustivas de los *libri tradentes* y el análisis paleográfico y codicológico

⁵ A estos fragmentos se suman dos folios sueltos de un antifonario provenientes de un cantoral que perteneció a la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar del barrio porteño de Recoleta, que fueron obsequiados a Monseñor José Demetrio Jiménez. Hoy se exhiben encuadrados en uno de sus salones.

⁶ Véase, por ejemplo, el proyecto “Books within books: Hebrew Fragments in European Libraries” centrado en fragmentos manuscritos hebreos <<http://www.hebrewmanuscript.com>>. Fecha de consulta: 11 de octubre 2023; también Ommundsen y Heikkilä (2017), que recogen fragmentos de manuscritos producidos en Noruega. También hay otros estudios que recopilan fragmentos manuscritos hallados en zonas geográficas específicas como los de Ommundsen (2008) y Ker (2004).

de los fragmentos hasta propuestas interdisciplinarias que incorporan técnicas no invasivas para poder visualizar aquellos a los que, por el estado de conservación de las encuadernaciones, no es posible acceder sin ocasionar daños (Duivenvoorden *et al.*, 2017).

Por las características de las instituciones nacionales que conservan este tipo de materiales y la disposición de recursos técnicos, hemos considerado la conveniencia de abordar separadamente cada repositorio con el fin de ofrecer un elenco exhaustivo en el que se asienten los fragmentos con el mayor detalle posible. Para los fragmentos *in situ*, proporcionamos únicamente los datos que permitan identificar correctamente cada edición, pero no nos adentramos en otro tipo de descripciones bibliográficas, ya que el libro impreso en sí mismo no es el objeto central de esta investigación. Prestamos atención, no obstante, a todos los indicios, como sellos, exlibris, anotaciones manuscritas y etiquetas, que permitan trazar el itinerario de los volúmenes desde su lugar de impresión hasta su destino actual, ya que el origen y procedencia pueden resultar significativos en relación con las prácticas de descarte y reutilización de los manuscritos que aparecen en las encuadernaciones. Se incluyen aquí solamente algunas imágenes ilustrativas de los fragmentos. Las fotografías completas, así como descripciones más sucintas, podrán consultarse en la página del laboratorio digital *Fragmentarium*⁷ una vez que concluya el proceso de publicación en línea.

II

[001]

Platina, Bartholomaeus (de Sacchi, Bartolomeo). *Historia B. Platinae de vitis pontificum romanorum a D. N. Iesu Christo usque ad Paulum II [...].* Coloniae Ubiorum. Ex officina Mater. Cholini, sumptibus Gosuini Cholini. 1600.

⁷ *Fragmentarium* - Digital Reserach Laboratory for Medieval Manuscript Fragments. <<https://fragmentarium.ms/>> Fecha de consulta: 01 de octubre 2023.

Signatura: K-53C-P56

Descripción: Volumen encuadernado en cartón con cubierta de pergamino. En la contratapa anterior se encuentra el exlibris del convento de Mariënhage. En los folios subsiguientes aparecen los sellos del convento de Nijmegen, del vicariato de la Orden de los Predicadores de esa misma ciudad, y otro en el cual se lee: “Bibl. Centr. Prov. Germ. Inf. in Conv. S. Alberti Noviomagi”. La encuadernación está despegada, y en el lomo se observan cuatro fragmentos de diversos impresos utilizados como refuerzos. En las costuras de cabezada y pie hay dos tiras de pergamino de aproximadamente 16 x 43 mm. Los fragmentos están escritos en una letra gótica semitextual. Uno de ellos transmite un pasaje de una colecta correspondiente a “Die derde salm vanden XV graden”, esto es, el tercer Salmo del *canticum graduum* en la versión neerlandesa del Libro de Horas debida a Geert Grootte, impulsor de la corriente de la *devotio moderna* (van Wijk, 1940: 52).

K-53C-P56: vista de lomo y costuras de cabezada y pie

Incipit XLIII (2023), 39-91

[002-a]

Bellarminus, Robertus. *Disputationes de controversiis christeanæ fidei adversus hujus temporis hæreticos* [...]. Tomus primus. Coloniae Agrippinae. Sumptibus Ioannis Gymnici et Antonii Hierat. 1615.

Signatura: M-Fol-3-1

Descripción: La Biblioteca posee los tomos primero (M-Fol-3-1) y tercero (M-Fol-3-2) de los cuatro de las *Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos* del jesuita Roberto Bellarmino. La encuadernación se ha realizado empleando tablas para las tapas de madera cubiertas con folios de pergamino manuscritos en la parte exterior, lomera en cuero y hojas de guarda pegadas en el interior. En la portada lleva un sello que indica que el volumen perteneció a la biblioteca franciscana de Sittard y en el vuelto, además del sello de la Biblioteca de la orden de San Agustín en Eindhoven se halla otro de la Biblioteca del Convento *Beata Maria Virgo de Bono Consilio* de Culemborg. Posiblemente con el fin de otorgarle una apariencia uniforme, el pergamino de los folios fue teñido de negro, con excepción del folio de la tapa posterior de M-Fol-3-1. Sin embargo, la interacción de esta tintura con las partes del texto que tenían escritura no tuvo un efecto de absorción total y, como resultado, puede leerse sin problemas la escritura fácilmente, aunque el fondo sea negro. A la vista, actualmente la escritura de los folios muestra un color amarronado, mientras que las tres iniciales *M*, *L* y *B* y las rúbricas que encabezan las distintas porciones del texto se ven ahora en un color blanquecino. En el folio que no fue sometido al proceso de teñido se encuentra una inicial *G* en tinta de color rojo decorada con filigranas. Hay también un título rubricado. En la tapa anterior de M-Fol-3-1, el folio contiene parte de piezas del propio de las misas del jueves y del viernes de la cuarta semana de Cuaresma, mientras que el de la posterior, presenta el introito *Gaudeamus omnes in Domino* para la misa de la festividad de Santa Ágata⁸.

⁸ La descripción técnica de los aspectos musicales de los fragmentos ha sido realizada por el Lic. Pablo Massa, quien es miembro del grupo colaborador del proyecto PICT (véase nota 1).

M-Fol-3-1: tapa y contratapa

[002-b]

Bellarminus, Robertus. *Disputationes de controversiis christeanæ fidei adversus hujus temporis hæreticos [...]*. Tomus tertius. Coloniae Agrippinae. Sumptibus Ioannis Gymnici et Antonii Hierat. 1615.

Signatura: M-Fol-3-2

Descripción: El tomo tercero de *Disputationes de controversiis christeanæ fidei* posee idénticas características de encuadernación y marcas de procedencia que el primero (002-a). El folio que cubre la tapa anterior, por una parte, transmite el ofertorio, la comunión y el introito del propio de las misas del martes y miércoles de la quinta semana de Pentecostés. En el folio posterior, por otra parte, se ven piezas correspondientes a las misas del común de las Vírgenes Mártires y del común de la Virgen María. Como se puede apreciar, todos los fragmentos formaron parte de una misma unidad codicológica. El tipo de escritura empleada es gótica textual septentrional, lo que se muestra, entre otras

Incipit XLIII (2023), 39-91

cosas, por el empleo del signo tironiano cruzado para la abreviatura de *et*. La notación musical es de tipo cuadrado sobre tetragrama.

M-Fol3-2: tapa y contratapa

[003-a]

Garcia del Valle, Franciscus. *Evangelicus concionator et novi hominis institutio ex doctrina verbi Dei* [...]. [Tomus primus]. Lugduni. Sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cavellat. 1622.

Signatura: K-Fol-39B-G15-1

Descripción: Se trata de una obra que consta de dos volúmenes (cf. 003-b) encuadernados en tapas de cartón con camisa en papel blanco, guardas de papel adheridas en las contratapas y tiras pegadas en el lomo. En una hoja de guarda volante, presenta sellos de las bibliotecas del convento de Nijmegen y de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Overveen. En la contratapa anterior se halla el exlibris de la biblioteca de Mariënhage. El lomo, en pobre estado de conservación, permite ver tiras de papel adheridas de manera paralela a los nervios y costuras. Debajo de estas tiras de papel hay otras de pergamino, seis en total, que tienen la función de unir las tapas con el bloque del libro. Aunque

el texto conservado legible es muy poco, lo que impide la identificación precisa del tipo de manuscrito ante el cual nos encontramos, llega a distinguirse en el fragmento de la cabezada superior parte del Salmo 90 (13-15).

K-Fol-39B-G15-1: lomo

[003-b]

Garcia del Valle, Franciscus. *Evangelicus Concionator et novi hominis institutio ex doctrina verbi Dei* [...]. Tomus secundus. Lugduni. Sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cavellat. 1622.

Signatura: K-Fol-39B-G15-2

Descripción: Este es el segundo tomo del *Evangelicus Concionator et novi hominis institutio ex doctrina verbi* (cf. 003-a) con la misma encuadernación

Incipit XLIII (2023), 39-91

y marcas de procedencia. Al igual que el tomo anterior, perdió la cubierta de cuero del lomo dejando a la vista dos fragmentos en el pie y en la cabezada que se corresponden con la misma unidad codicológica. En la condición actual no es posible acceder a estos fragmentos de manera no invasiva, pero parece probable que se trate del mismo material utilizado para el bordado de las cabezadas. El texto visible, en el que se advierte el empleo de rúbricas y la utilización de grafías góticas, no resulta legible.

K-Fol-39B-G15-2: lomo

[004]

Gerhardus, Iohannes. *Meditationes sacrae*. Lugduni Batavorum. Ex Officina Elzeviriana. 1627.

Signatura: K-33K-G30

Descripción: Este pequeño volumen de 95 x 62 mm presenta una encuadernación en tapas de cartón. En la hoja de guarda volante lleva el sello de la

biblioteca agustiniana de Nijmegen. Como refuerzo entre los cosidos de los cuadernos y en las cabezadas, lleva cuatro tiras. Todas ellas pertenecieron a un mismo códice y tienen medidas aproximadas de 58 x 11 mm. El texto ha sido copiado en una letra gótica semitextual, por su uso de la *a* con un solo compartimento, de módulo pequeño (*ca.* 2 mm). Como la mayor parte de los fragmentos analizados en este corpus, la grafía exhibe características septentrionales. El pautado no resulta visible. Por el estado de conservación del pergamino y la manera en la que este fue recortado, solo resultan legibles algunas palabras que se hallan en el Evangelio según Mateo (20, 33-34).

K-32K-G30: contratapa anterior

K-33K-G30: lomo

[005]

Bessaeus, Petrus. *Conciones siue conceptus Theologici ac Praedicabiles*. Coloniae Agrippinae. Apud Ioannem Kinchium sub Monocerote. 1629.

Signatura: K-43B-B50

Descripción: La encuadernación, realizada en tapas de cartón con cubierta de pergamino, se ha desprendido del bloque del libro. Presenta un exlibris del convento de Mariëhage en la contratapa anterior y el sello de la biblioteca de Nijmegen en un folio de guarda. Como refuerzo de lomo se hallan cinco tiras de pergamino rectangulares de 100 x 10 mm dispuestas entre los nervios y cosidos. Una de ellas está en blanco, otras dos se perdieron y, en su lugar, se

aprecia la imagen en *offset* del texto, que resulta legible al invertir digitalmente la imagen de la reproducción fotográfica. Otras dos tiras se conservan adheridas al lomo. El texto está escrito en una letra gótica textual septentrional. Se observan iniciales decoradas al inicio de los versos que alternan el color de tinta azul y rojo. El texto conservado está escrito en neerlandés medio y transmite una traducción de los Salmos empleada en la corriente de la *devotio moderna* (Ps. 20, 12-14; Ps. 18:9; Ps, 30, 22-33, cf. Heymans, 1970: 30, 34, 52).

K-43B-B50: lomo

[006-a]

Marchantius, Iacobus. *Rationale Evangelizantium sive Doctrina et veritas evangelica*. Tomus primus. Montibus. Typis Francisci Wavdraei. 1637.

Signatura: K-41-M23-1

Descripción: El volumen está encuadernado con tapas de cartón cubiertas con pergamino. Posee en la contratapa anterior una etiqueta con el exlibris del convento

Incipit XLIII (2023), 39-91

de Mariënhage y un sello de la biblioteca agustiniana de Nijmegen en un folio de guarda volante. En la portada, escrita a mano, se lee la nota de posesión “P. Taurinus”. La cubierta está despegada en el área correspondiente al lomo y deja a la vista que este ha sido reforzado con cinco tiras de pergamino, cuatro de las cuales conservan texto escrito en neerlandés medio. La grafía es gótica híbrida neerlandesa caracterizada por la *a* de un solo compartimento, la *s* alta y la *f* que descende por debajo de la línea de base y los ascendentes sin bucles. El cuerpo de la letra es pequeño, con mínimos de 2 mm. Se observa la alternancia de iniciales decoradas en tinta azul y roja de 6 mm y una inicial rubricada de tres líneas de altura. En dos de las tiras se aprecia otra inicial de gran tamaño, que ocupa al menos seis líneas, decorada con filigranas y motivos foliados en tinta roja y azul. Uno de los fragmentos transmite un pasaje del Salmo XI del *canticum graduum* (van Wijk, 1940: 56-57) y otro, un himno correspondiente a las horas del Espíritu Santo (van Wijk, 1940: 76), en la traducción al neerlandés de Geert Groote.

K-41-M23-1: vista del lomo

[006-b]

Marchantius, Iacobus. *Rationale Evangelizantium sive Doctrina et veritas evangelica*. Tomus secundus. Montibus. Typis Francisci Wavdraei. 1637.

Signatura: K-41-M23-2

Descripción: El segundo volumen del *Rationale Evangelizantium sive Doctrina et veritas evangelica* presenta la misma encuadernación y marcas de procedencia que el primero (006-a). También aquí la cubierta está despegada en el área correspondiente al lomo, donde se observan cuatro tiras de pergamino de las cuales al menos tres conservaban texto escrito. Las tiras se perdieron y en su lugar solo se conserva una imagen en *offset* cuyo estado de deterioro es tal que no permite su lectura. Se observan restos de iniciales de 6 mm que alternan la decoración en tinta roja y azul. El tamaño de los mínimos es de 2 mm aproximadamente. Por tratarse del segundo tomo de una obra y presentar idéntica encuadernación, probablemente, también se trata de tiras pertenecientes al mismo libro de horas neerlandés que registramos en 006-a.

K-41-M23-2: vista del lomo

Incipit XLIII (2023), 39-91

[007]

Lapide, Cornelius a. *Commentarius in Esdram, Nehemiam, Tobiam, Iudith, Esther, et Machabaeos*. Atuerpiae. Apud Ioannem & Iacobum Mursios. 1645.

Signatura: K-Fol-23A-L-24S

Descripción: El volumen presenta un exlibris del convento de Mariënbage y sellos de los conventos de Overveen y Nijmegen. La encuadernación ha sido confeccionada con cartón forrado en cuero. Como refuerzos del primer y último cuaderno en dirección longitudinal se hallan dos tiras cortadas de manera algo irregular con unas dimensiones de 235-250 x 60 mm aproximadamente. Ambos fragmentos pertenecieron a un mismo códice copiado en pergamino que contenía el texto del *Prognosticon* de Hipócrates con comentarios atribuidos a Galeno en la traducción latina de Gerardo de Cremona, que circulaba en una compilación de obras médicas conocida como *Articella*. Estos textos se reunieron en el siglo XII y pronto se convirtieron en una obra de uso universitario de muy amplia difusión, que estuvo en vigencia hasta el siglo XVI (Glick *et al.*, 2005: 53-54). En el recto del primer fragmento, encontramos partes del *Prognosticon*, II, 33-34 y en el verso II, 39-40, mientras que para el segundo fragmento hallamos II, 35-36 y II 37-38, respectivamente. Desde el punto de vista paleográfico y codicológico, se trata con bastante seguridad de un manuscrito de uso universitario que sigue la estructura de glosa intercalada (Maniaci, 1996: 222), en la que el texto principal comentado se copia con un cuerpo mayor que el de la glosa. La letra *a* de un solo compartimento, la *s* final realizada en un único trazo sin doble curva, el signo tironiano *et* cruzado y los *tituli* breves se aproximan a un tipo de escritura gótica septentrional, especialmente, del tipo *textualis currens* (también conocida en otras denominaciones paleográficas como semitextual), tal vez parisina del siglo XIV. Los fragmentos permiten advertir que el pautado del folio fue marcado con tinta, y que el texto se halle impaginado al menos a dos columnas. En los márgenes pueden observarse algunas notas, una *manicula* y el dibujo de una cabeza sacando la lengua, intervenciones frecuentes en los manuscritos universitarios en los que los estudiantes plasmaban anotaciones, marcas de lectura y otros garabatos.

K-Fol-23A-L-24S: contratapa anterior

CK-Fol-23A-L-24S: contratapa posterior

Incipit XLIII (2023), 39-91

[008]

Castropalao, Ferdinandus de. *Operis moralis, de virtutibus, et vitiis contrariis, in varios tractatos & disputationes theologicas distributi pars prima*. Lugduni. Sumptibus Claudii Du-Four. 1645.

Signatura: K-Fol-31B-C18

Descripción: El volumen presenta tapas de cartón con cubierta en pergamino. Posee un exlibris de la biblioteca del convento de Mariënhage en la hoja de guarda adherida a la contratapa anterior que actualmente está suelta. En el primer folio de guarda volante se conserva una etiqueta de la biblioteca del monasterio agustiniano de Witmarsum con su respectiva signatura. En el lomo, se observan siete tiras de pergamino de 135 x 22 mm aproximadamente, que funcionan como refuerzo. Cinco de ellas conservan texto escrito en una gótica híbrida neerlandesa, con mínimos de 2 mm, caracterizada por las *a* de un solo compartimento y las *s* altas y *f* descendiendo por debajo de la línea de base. El trazo de la panza de las *h* desciende también por debajo de la línea de base y se curva hacia la izquierda. Las *g* tienen espalda recta y los dos trazos verticales del lóbulo superior cruzando en trazo horizontal. Las iniciales son de un módulo mayor y están decoradas alternando tinta roja y azul. Se observa la línea vertical izquierda del pautado realizada aparentemente en tinta. Los fragmentos transmiten el *Magnificat* de las horas del Espíritu Santo en la versión neerlandesa de Geert Groote (van Wijk, 1940: 83).

K-Fol-31B-C18: vista del lomo

[009]

van Heumen, Joannes. *Joseph accrescens docens convesionem peccatoris ad iustitiam et modos ac media justi ad perfectionem*. Antuerpiae. Sumptibus Engelberti Gymnici. 1663.

Signatura: M-280b

Descripción: El volumen está encuadernado en cartón con una cubierta de cuero marrón decorado en la tapa y la contratapa con la técnica de gofrado con motivos vegetales. Sobre los folios de guarda se ven los sellos de la biblioteca de Nijmegen, de la del Convento de Santa Mónica de Utrecht y del de

Incipit XLIII (2023), 39-91

Mariënhage. En el verso de la primera y segunda hojas de guarda, hay inscripciones manuscritas atribuibles a los poseedores del libro. Dos tiras de pergamino de aproximadamente 170 x 24 mm cortadas irregularmente funcionan como refuerzo de los cuadernillos anterior y posterior. Ambas están escritas en letra gótica cursiva. Puesto que las tiras están cortadas en dirección perpendicular a las líneas de escritura y por sus reducidas dimensiones, que no permiten leer palabras completas, no ha resultado posible identificar el texto transmitido, pero las grafías empleadas y el hecho de que solo un lado del folio recibe escritura, sugieren que podría tratarse de fragmentos de un documento.

M-280b: fragmento de la parte anterior del volumen

[010]

van Hoorn, Carolus. *Tractatus quadragesimalis supra cunctas ferias dominicas Quadragesimae*. Gandavi. Typis Maximiliani Graet ad signum Angeli. 1665.

Signatura: K-41-H79

Descripción: Se trata de un volumen encuadernado con tapas de cartón cubiertas de pergamino. En distintas partes del libro, encontramos marcas que indican su tránsito por distintas bibliotecas: en la contratapa anterior vemos el exlibris del convento de Mariënhage de Eindhoven, último destino del volumen antes de llegar a Buenos Aires; pero en el verso del frontispicio también hay un sello que da cuenta de su presencia en Nijmegen y otro en la portada indica que perteneció al Convento de Santa Mónica de la ciudad de Utrecht. En el lomo, dispuestas de manera paralela a los cosidos de los cuadernos y en las cabezadas, se encuentran seis tiras angostas de unos 130 x 9 mm. Dos de estas son de papel y no portan inscripción alguna, mientras que las cuatro restantes son de pergamino y, evidentemente, pertenecieron a un mismo códice. En varias porciones de los fragmentos que muestran suficiente texto legible es posible identificar partes de obras de San Gregorio, concretamente, de los *Moralia in Iob* (12. 1) e *In librum primum regum* (9. 21). Los fragmentos fueron copiados en letra gótica textual en su variante septentrional. Las formas de letras características las encontramos representadas en la letra “a” de dos compartimentos, ascendentes desprovistos de bucles, aquí con bifurcaciones, como ocurre con la letra *b*; y *f* y *s* que no descienden por debajo de la línea de base. El tamaño pequeño de los fragmentos solo permite leer algunas palabras contiguas y también letras, pero muchas veces con dudas. Apuntamos, no obstante, algunas observaciones, con todas las reservas del caso. La forma de la letra *a* nos remite especialmente a la *box-a* propia de los países del Norte de Europa (Derolez, 2003: 105). Vemos que el segundo elemento de la *h* se prolonga por debajo de la línea de base, por lo que se diferencia completamente de la letra *b*, con la que se confunde a veces en otras variantes de esta escritura. Se observan fusiones entre *d+e* y *d+o* (“de mundo”). No se presentan en cambio fusiones ante *h+o* (*hominis*) ni *b+o* (*bona*). Se advierte la presencia de un solo signo tironiano, que está sin cruzar (*et cetera*). El pautado no resulta evidente en los fragmentos. Ninguna decoración resulta visible salvo una inicial a la que se le aplicó una rúbrica.

Incipit XLIII (2023), 39-91

Como hemos dicho, en estos pasajes fue posible identificar palabras pertenecientes a dos obras de san Gregorio Magno. Debido a su extensión es difícil pensar que ambas obras hayan sido copiadas en un mismo códice, por lo que acaso estamos ante fragmentos de una obra que recogía *excerpta* del autor. De entre los pocos elementos claramente discernibles, algunas palabras podrían también ser indicios de una composición de este tipo, ya que leemos en un caso “*in omiliis super illud*” y en otro “*item*”, que podrían funcionar como marcas textuales para introducir extractos de un autor, aunque, por cierto, se requeriría de más evidencias para confirmarlo.

K-41-H79: fragmentos usados para enlomado y cabezadas

[011]

Biroat, Jacques. *Sermons sur quelques dimanches de l'année, et autres de différents sujets*. À Paris. Chez Edme Couterot. 1671.

Signatura: M-2804-A

Descripción: Volumen con tapas de cartón forrado en cuero marrón. En las hojas de guarda, presenta un sello y una etiqueta que indican que el libro perteneció a la biblioteca del convento de San Nicolás de Tolentino de Witmarsum. También hay un sello de la misma procedencia en la portada del impreso. Aunque el estado de conservación de la encuadernación es bueno, algunas roturas de las hojas de guarda adheridas a las tapas permiten advertir la presencia de tres fragmentos. Uno de ellos se ubica en la contratapa anterior del volumen en la parte inferior, con una medida aproximada de 58 x 39 mm y resulta visible porque se ha rasgado la hoja de guarda pegada, lo que permite ver, en parte, ambos lados del pergamino. Se advierte que el fragmento corresponde al margen izquierdo del folio. En la parte posterior del volumen se hallan otros dos fragmentos, uno de mayor tamaño que va desde la cabeza hacia el pie, con unas dimensiones aproximadas de 29 x 138 mm, y el segundo, ubicado en el pie, de 47 x 34 mm. Todos los fragmentos pertenecen a un mismo manuscrito copiado en una grafía gótica cursiva con elementos propios de la bastarda. El pautaado ha sido realizado en tinta. El texto está en lengua francesa, pero no fue posible identificar su contenido debido a la escasez del texto conservado.

M-2804-A: vista de las hojas de guarda anteriores

M-2804-A: vista de las hojas de guarda posteriores

[012]

Arnauld, Antoine. *De frequenti communione liber, in quo SS. Patrum, Pontificum, & conciliorum de Poenitentiae atque Eucharistiae Sacramentorum usu sententiae summa fide proferuntur.* Lovanii. Typis Adriani de Witte sub signo pavonis. 1674.

Signatura: K-28E-A41

Descripción: Volumen encuadernado en cartón con cubierta de cuero color marrón. En la contratapa posee sellos de las bibliotecas de Nijmegen y del convento de Santa Mónica de Utrecht. Como refuerzos del primer y segundo cuadernillo, se encuentran dos tiras de pergamino de aproximadamente 140 x 42 mm de un códice litúrgico musical de gran tamaño, a juzgar por la presencia de tetragramas realizados en tinta roja en el fragmento anterior y parte de una inicial gótica decorada en el fragmento posterior. No se conserva texto suficiente que permita ensayar una identificación más concreta.

K-28E-A41: contratapa anterior

Incipit XLIII (2023), 39-91

K-28E-A41: contratapa posterior

[013]

Texier, Claude. *L'impie malheureux, ou les trois maledictions du pecheur, Preschéés pendant l'advent*. Paris. Chez Estienne Michallet. 1678.

Signatura: K-43B-T26

Descripción: Impreso encuadernado en cartón cubierto de pergamino. En la contratapa anterior hay un exlibris de la biblioteca de Mariënbage. Posee los sellos de las bibliotecas de Nijmegen y del Convento de Santa Mónica de la ciudad de Utrecht. La encuadernación se despegó quedando el lomo al descubierto en el que se aprecian tres tiras, dos de las cuales son de pergamino que funcionan como refuerzos de cabezada. La que se encontraba en el lomo se perdió dejando una imagen en *offset*. Las medidas son de 16 x 30 mm aproximadamente.

Las tiras conservan texto manuscrito. La presencia de la *a* con capelo sin cerrar y la ausencia de ascendentes y descendentes largos sugiere que se trata de una letra gótica textual. El texto transferido está desgastado a tal punto que su lectura e identificación resulta imposible.

K-43B-T26: vista del enlomado

[014]

Hartung, Philippus. *Concionis Tergeminae. Rusticae, civicae, aulicae, in omnes dominicas et festa totius anni. Pars II. A Pentecoste iuxta ad Adventum*. Coloniae Agrippinae. Sumptibus haeredum Joannis Widenfeldt, & Godefridi de Berges. 1690.

Signatura: K-39B-H32-2

Descripción: El volumen está encuadernado en tapas de cartón cubiertas en cuero de color marrón. Tiene una inscripción de posesión en hoja de guarda: “ex libris Balduini Robs”. En la portada hay un sello tachado que indica que el libro perteneció a la biblioteca del Convento de Santa Mónica de Utrecht. Otro sello corresponde a la biblioteca del convento de la Orden de San Agustín de Nijmegen. Aparentemente, con la función de consolidar las costuras del bloque del libro aparecen en la parte anterior y posterior dos tiras rectangulares

Incipit XLIII (2023), 39-91

de pergamino de 165 x 30 mm. En la de la parte anterior se conservan unas 24 líneas en las que se transmite la glosa al *Decretum* de Graciano: *Secunda Pars*, c. XXXII, q. II del lado del recto del folio y q. III del lado del verso. Por el texto conservado y lo que puede colegirse de la impaginación, es probable que el códice fuera una copia con el *Decretum* a dos columnas y con glosas encuadrantes, modelo frecuente en este tipo de obras. El pautado ha sido realizado a lápiz. La grafía empleada se corresponde con la escritura gótica textual con características meridionales. Además de esto, en el margen inferior del folio se advierte la adición de glosas por parte de otra mano en una letra de tipo cursiva. La tira de pergamino que se halla en la parte posterior del volumen no presenta escritura posiblemente por ser un recorte de alguno de los márgenes del folio. Antes de ser utilizados en esta encuadernación, los vestigios de tinta roja y pequeños recortes indican con claridad que estos folios fueron utilizados como hojas en las frasetas para realizar la impresión a color.

K-39B-H32-2: vista del fragmento anterior

[015]

Compendium moralis Evangelicae, Sive Considerationes christianaee super textum quatuor Evangelistarum. Tomus tertius. Parisiis. Apud Andream Pralard. Prostant Lovanii. Apud Aegidium Denique. 1694.

Signatura: K-23E-C35-3

Descripción: Impreso encuadernado con tapas de cartón cubiertas con cuero marrón. En la contratapa anterior se encuentra adherido el exlibris del convento de Mariënhage. Está presente también el sello de la biblioteca de Nijmegen y en el verso del folio de guarda posterior, el de la biblioteca de Overveen. Dos tiras de pergamino funcionan como refuerzos del primer y último cuadernillo. La anterior, de 118 x 22 mm, solo recibe escritura en uno de sus lados. En el recto se puede observar una anotación en letra cursiva en francés “[to]us ceux qui ces présentes”. Esta fórmula es frecuente al inicio de textos documentales, por lo que es posible inferir que este no es un fragmento que haya pertenecido a un códice. La tira posterior, por su parte, perteneció a un libro de coro de grandes dimensiones a juzgar por el tamaño de la escritura y de la notación musical. Está escrito en una letra gótica textual *formata* septentrional con notación musical cuadrada sobre tetragramas rojos. Como solo son visibles algunas letras, no ha sido posible identificar el texto. La acumulación de tinta roja en uno de los lados del folio evidencia que antes de utilizarse en esta encuadernación fue empleado como hoja de frasqueta.

K-23E-C35-3: contratapa anterior

K-23E-C35-3: contratapa posterior (a)

manchas de tinta roja en las que es identificable el patrón de un texto impreso, marca evidente de que fueron utilizados previamente como hojas de frascueta. En la tira de la parte anterior del volumen, que por el margen conservado corresponde a la parte izquierda del folio, se llega a identificar un texto escrito en letra gótica textual *formata* septentrional. Pueden verse de manera parcial los versículos 12 y 13 del Salmo 77. Se observa también una inicial rubricada para introducir el versículo 13. El pautado parece estar realizado con tinta. El texto del otro lado, al estar cubierto con tinta roja, no puede leerse. La tira del cuadernillo posterior no conserva texto, quizá por proceder de algún espacio marginal del folio.

K-23E-C35-1: contratapa anterior (a)

CK-23E-C35-1: contratapa anterior verso

K-23E-C35-1: contratapa posterior

Incipit XLIII (2023), 39-91

[016-b]

Compendium moralis Actuum apost(olorum) Epistolarum S(ancti) Pauli, Epistolarum catholicarum, et Apocalypseos. Sive considerationes christianae super textum illorum librorum. Tomus secundus. Parisiis. Apud Andream Pralard. Prostant Lovanii. Apud Guilelmum Stryckwant. 1698.

Signatura: K-23E-C35-2

Descripción: Como el primer tomo del *Compendium moralis* (016-a), este impreso está encuadernado con tapas de cartón cubiertas con cuero marrón y presenta los mismos sellos y exlibris que indica su paso por las bibliotecas de los conventos de Nijmegen, Overveen y Eindhoven. El volumen perdió la tapa frontal. Dos tiras de pergamino de 135 x 29 mm de un manuscrito musical fueron utilizadas como refuerzo de los cuadernillos anterior y posterior. En ambas se observan restos de tinta roja que cubre el texto manuscrito en una cara, lo que indica que fueron utilizadas como hojas de frasqueta para impresión a color. La tira anterior está adherida al folio de guarda, dejando visible solo el recto con las manchas de tinta roja, pero se advierte debajo de esta la presencia de texto copiado en tinta negra y líneas rojas. En el fragmento posterior se aprecia que el texto ha sido escrito en grafía gótica textual *formata* de tipo septentrional con notación musical cuadrada sobre tetragramas rojos. Solo son visibles pocas letras (algunas de ellas rubricadas), lo que no ha permitido identificar las piezas transmitidas.

K-23E-C35-2: contratapa anterior

K-23E-C35-2: contratapa posterior (a)

Incipit XLIII (2023), 39-91

K-23E-C35-2: contratapa posterior (b)

[016-c]

Compendium moralis Actuum apost(olorum) Epistolarum S(ancti) Pauli, Epistolarum catholicarum, et Apocalypseos. Sive considerationes christianae super textum illorum librorum. Tomus tertius. Parisiis. Apud Andream Pralard. Prostant Lovanii. Apud Guilelmum Stryckwant. 1698.

Signatura: K-23E-C35-A3

Descripción: Al igual que los dos primeros tomos del *Compendium moralis* (016-a y 016-b) este impreso recibe una encuadernación con tapas de cartón con cubierta de cuero marrón. Sus marcas de procedencia, como sellos y exlibris, son idénticas. Dos tiras longitudinales offician de refuerzo de los cuaderillos anterior y posterior. Ambas presentan restos de tinta roja, lo cual indica que estos fragmentos fueron utilizados previamente como folios de frasqueta en la imprenta. Los dos fragmentos contienen texto escrito en letra gótica cursiva

recentior a juzgar por la *a* de un solo compartimento, la *s* y *f* que desciende por debajo de la línea de base y los bucles presentes en los astiles de la *h*, la *l* y la *d*. El texto conservado transmite pocas palabras de uso frecuente que impiden una identificación precisa.

K-23E-C35-A3: contratapa anterior (a)

K-23E-C35-A3: contratapa anterior (b)

CK-23E-C35-A3: contratapa anterior (a)

CK-23E-C35-A3: contratapa anterior (b)

[017]

Le Blanc, Augustin (Serry, Jacobus-Hiacinthus). *Historiae congregationum de auxiliis divinae gratiae* [...]. Lovanii. Apud Aegidium Denique. 1700.

Signatura: K-Fol-26D-L29

Descripción: El libro ha sido encuadernado con tapas de cartón cubiertas en cuero marrón. Contiene numerosas marcas de pertenencia. En una etiqueta pegada en la portada, se lee “Abbaye Nogent” y se indica también en una anotación manuscrita “Ex Libris Mon(aste)ri B(eat)ae Mariae de Nogeno 1700”. Otros sellos remiten a otras instituciones religiosas: uno, al seminario de Notre Dame de Liesse y otro a la abadía de Berne, en Heeswijk. La abadía había vendido parte de su biblioteca de manuscritos e impresos para recaudar

Incipit XLIII (2023), 39-91

fondos para la fundación del Gymnasium en 1886 (Gymnasium Bernrode, *olim* St. Norbertus) a instancias del prior Gerlacus van den Elsen. En la contratapa anterior, hay un exlibris del convento de Mariënhage en Eindhoven. Aunque la encuadernación del lomo no se ha desprendido por completo, en su estado actual deja ver una serie de tiras que conectan las tapas anterior y posterior con el bloque del libro. Son 7 tiras que se hallan en cada una de las tapas. Aquellas que están en la cabecera y el pie miden unos 55 x 30 mm. El enlombado se ha realizado con la superposición parcial de dos tiras colocadas entre los entrenervios de unos 43 x 22 mm aproximadamente cada una. En dirección vertical de cabeza a pie se advierte también que, en las contratapas anterior y posterior, entre el cartón y la hoja de guarda, hay pegadas dos tiras de 34 x 314 mm aproximadamente que, como las anteriores, cumplen la función de unir las tapas al bloque del texto. Por su grafía y las porciones de texto que es posible identificar, resulta claro que todos los fragmentos pertenecen a un mismo códice, copiado en letra gótica de tipo textual septentrional. El pautado ha sido realizado a lápiz de plomo y presenta rúbricas e iniciales con rasgueos en color rojo y azul. Las tiras más largas han sido cortadas de manera que se preserva el texto. Sin embargo, este no resulta legible porque los fragmentos están pegados entre el cartón de las tapas y la hoja de guarda, Parece probable, por lo que se trasluce a través del papel, que el texto haya sido impaginado a tres columnas, con una distancia de 12 mm entre las primeras dos y de 52 mm entre la segunda y la tercera. Las porciones de texto que es posible leer indican que probablemente se trata de un breviario, ya que transmite partes de lecciones para la fiesta de la Asunción de la Virgen María.

K-Fol-26D-L29: vista del lomo

[018-a]

Busenbaum, Hermannus; La Croix, Claudius. *Theologia moralis*. Tomulus VI. Coloniae Agrippinae. Apud Servatium Noethen. 1713.

Signatura: K-31A-L11-6

Descripción: Tanto estos fragmentos como los correspondientes a 018-b y 018-c se hallan en la encuadernación de esta edición segunda edición realizada en Köln de la *Theologia moralis* del jesuita Hermann Busenbaumen, que consta de nueve tomos. La biblioteca posee ocho. Todos los volúmenes reciben la misma encuadernación realizada con tapas de cartón cubiertas con cuero marrón. En la hoja de guarda volante, un sello indica que pertenecieron a la biblioteca agustina de Nijmegen y en las portadas presentan otro sello de la biblioteca del convento

Incipit XLIII (2023), 39-91

de Santa Mónica de la ciudad de Utrecht. En la parte anterior y posterior de este volumen se encuentran dos fragmentos rectangulares. El primero de ellos, con una dimensión de 30 x 190 mm, se halla pegado contra la hoja de guarda, la cual en su momento estuvo adherida a la contratapa, de modo que solo es posible ver una de las caras del folio al que perteneció este fragmento. Aunque solo se vislumbra una pequeñísima porción escrita, la presencia de las líneas de tetragrama, por sus pigmentos y dimensiones, evidencian claramente que corresponde al mismo códice del fragmento que se halla en la parte posterior del volumen. Este último mide unos 36 x 125 mm y también se halla adherido a la hoja de guarda posterior. En él se observan los tetragramas con notación cuadrada, la escritura gótica textual y una inicial rubricada de 28 mm de altura. Por la manera en que se ha recortado el folio, no es posible identificar el texto, que, evidentemente, perteneció a un códice musical litúrgico. El fragmento de la parte posterior mide 28 x 125 mm. Ambas tiras de pergamino antes de haber sido utilizadas como refuerzos en la encuadernación de este volumen fueron empleadas como hojas de frasqueta, lo que resulta especialmente visible en el segundo fragmento, que presenta un pequeño recorte para realizar la impresión y la acumulación de tinta dejada por los tipos, en los que, si bien no es posible distinguir el texto, sí se advierte por su disposición que este estaba impaginado a dos columnas.

K-31A-L11-6: fragmento posterior

[018-b]

Busenbaum, Hermannus; La Croix, Claudius. *Theologia moralis*. Tomulus VII. Coloniae Agrippinae. Apud Servatium Noethen. 1715.

Signatura: K-31A-L11-7

Descripción: Se trata del tomo VII de la *Theologia moralis*. Como el anterior ejemplar (018-a), presenta dos fragmentos en la parte anterior y posterior del volumen. El primero de ellos, de unos 30 x 137 mm puede leerse de ambas caras. Por una marca que aparenta ser de un dobléz y la cantidad de espacio libre hacia la derecha, parece tratarse del recorte de un bifolio. Puede verse una S inicial rubricada de 15 mm. De un lado, el que puede observarse al abrir el libro y que debe corresponder al verso del folio, es posible identificar el texto de la pasión de los santos Sabiniano y Potenciano [BHL 7413-7418] (31 de diciembre); del otro lado del folio las pocas palabras que llegan a leerse parecen corresponder a la leyenda de Barlaam y Josaphat [BHL 979-982] (27 de noviembre). El fragmento posterior tiene unas dimensiones de 33 x 140 mm y puede leerse de un solo lado, ya que se halla encolado a la tapa de cartón. Sin duda, perteneció al mismo códice que el fragmento anterior. En ambos se observa la misma grafía gótica textual con idénticas dimensiones en la que se hace uso de la letra *a* con capelo cerrado y presenta, como es frecuente en las grafías septentrionales, la *y* con un punto encima. En la única rúbrica que presenta el fragmento se lee “L(e)c(tio) III^a”, marcando la división, en este caso, del texto dedicado a san Martín de Tours [BHL 5610-5666] (11 de noviembre). El procedimiento para realizar el pautado no es claro, pero parece estar hecho a punta seca. Debido a la escasez de texto conservado, no es posible identificar las versiones hagiográficas que se transmitieron en este manuscrito. Por su contenido, sin embargo, es posible que se tratara de un legendario de uso litúrgico ordenado *per circulum anni*. La acumulación de tinta roja en el fragmento posterior indica que este descarte ha sido utilizado primeramente para la impresión a color. Aunque en general no es posible distinguir el texto que la impronta de los tipos deja en estas hojas de frasqueta, aquí llegan a leerse unas pocas palabras que permiten identificar el texto con la Oración a San Roque (“Deus qui beato Rocho [...]”).

Incipit XLIII (2023), 39-91

K-31A-L11-7: fragmento anterior (a)

K-31A-L11-7: fragmento anterior (b)

K-31A-L11-7: fragmento posterior

[018-c]

Busenbaum, Hermannus; La Croix, Claudius. *Theologia moralis*. Tomulus VIII. Coloniae Agrippinae. Apud Servatium Noethen. 1715.

Signatura: K-31A-L11-8

Descripción: Se trata de otro tomo de la *Theologia moralis* (cf. 018-a y 018-b) con idéntica encuadernación y marcas de procedencia. En este volumen, en la parte anterior, donde también se ha desencolado la hoja de guarda adherida a la tapa de cartón, se ve un fragmento que mide 38 x 135 mm aproximadamente. Se trata de un fragmento de un folio de pergamino que presenta tetragramas y notación musical, con gran probabilidad, perteneciente al mismo códice descrito en 018-a. No resulta posible identificar la pieza que aparece en este fragmento que presenta una inicial de gran tamaño decorada en color

Incipit XLIII (2023), 39-91

Petri de Züylen”. El único fragmento manuscrito que presenta el libro se halla ubicado de manera longitudinal, de pie a cabeza en la parte anterior. Es una tira de pergamino de 30 x 160 mm. Como el folio fue cortado en la misma dirección de la línea de escritura llega a leerse “cure dare corpus sepulture ter[ra]” correspondiente a la secuencia *Vox sonora nostri chori nostro* de la fiesta de Santa Catalina. También se puede advertir parte del tetragrama y la notación musical. El texto se ha copiado en letra gótica textual de tipo *quadrata* de módulo grande acorde a su uso como libro de coro. El otro lado del fragmento no puede verse, ya que se encuentra adherido a la hoja de guarda.

K-42B-L27-1: fragmento anterior

[020]

Heimbach, Matthias. *Catechismus christiano-catholicus in cathedram concionatoriam elevatus*. Coloniae Agrippinae. Apud Ioannem Wilhelmum Huisch. 1723.

Signatura: 041-H43-1

Descripción: El volumen presenta una encuadernación en tapas de cartón cubiertas en pergamino. Contiene un sello en la hoja de guarda anterior que indica que fue propiedad de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Overveen, y el nombre de esta población de los Países Bajos se halla inscripto también en la portada. Dado que la encuadernación se ha desprendido del bloque del libro, resultan apreciables tres fragmentos adheridos en el lomo de manera paralela a los cosidos, uno de los cuales se ubica en el pie. Este último se desprendió y dejó una imagen en *offset* de una escritura en letra gótica, cuyos mínimos miden 3 mm aproximadamente. Se observa también una inicial rubricada, pero no es posible apreciar otras formas de letras que permitan identificar con mayor precisión el tipo de escritura. En las condiciones actuales, se conservan otros dos fragmentos de pergamino y tienen una dimensión aproximada de 55 x 21-23 mm. Al estar adheridos al lomo, solo es visible una cara de los fragmentos. Dado el deterioro de la superficie, no resulta distinguible su escritura, aunque se advierte que es de tipo gótica textual con mínimos que miden aproximadamente 2 mm, y que el pautado ha sido realizado con tinta. A pesar de que el texto en sí mismo no resulta legible, puede observarse la presencia de iniciales rubricadas como *V*, *R* y *L*, lo que da claros indicios de que se trataba de un manuscrito de tipo litúrgico.

041-H43-1: vista del lomo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis (1898-1899), 2 vols., Bruxelis: Socii Bollandiani.

BORELLI, M.; Bohdziewicz, O. S., 2021. “El libro antiguo y la reutilización de manuscritos: relevamiento, identificación y catalogación de fragmentos manuscritos *in situ* en colecciones argentinas”, en: *Palabra Clave* 11(1): 1-1.

—, 2023. “Fragmentos de libros manuscritos medievales y humanísticos en colecciones argentinas”, en: *Ciencia Hoy*, vol. 31(184): 38-44.

Incipit XLIII (2023), 39-91

- BOHDZIEWICZ, O. S., Borelli, M., 2021a. "Dos fragmentos manuscritos de las Decretales de Gregorio IX en la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires", *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 42: 781-802
- , 2021b. "Fragmentos de manuscritos medievales y humanísticos en Argentina. Una aproximación a la problemática de su estudio", en *Medievalia*, 53(1): 87-120
- CASAZZA, Roberto y Duba, William, 2018. "Fragmento de una gramática medieval", *Cuaderno de la BN*, 3 (14): 12-13.
- DEROLEZ, Albert, 2003. *The Palaeography of Gothic Manuscript Books: From the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.
- DUIVENVOORDEN, Jorien R., Käyhkö, Anna, Kwakkel, Erik, y Dik, Joris, 2017. "Hidden Library. Visualizing Fragments of Medieval Manuscripts in Early-Modern Bookbindings with Mobile Macro-XRF Scanner", *Heritage Science*, 5 (6): 1-10.
- GLICK, Thomas, Livesey, Steven J. and Faith Wallis (eds.), 2005, *Medieval Science, Technology and Medicine. An Encyclopedia*, Oxon: Routledge.
- HEYMANS, J. G., ed., 1970. *Psalters der Moderne Devotie*, tomo 5, Leiden: Brill.
- KER, Neil R., 2004. *Fragments of Medieval Manuscripts used as Pastedowns in Oxford Bindings with a Survey of Oxford Binding c.1515-1620*, Oxford: Oxford Bibliographical Society.
- MANIACI, Marilena, 1996. *Terminologia del libro manoscritto*. Milano: Editrice Bibliografica.
- OMMUNDSEN, Aslaug y Heikkilä, Tuomas (eds.), 2017. *Nordic Latin Manuscripts. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books*, Oxon: Routledge.

- OMMUNDSEN, Aslaug, 2008. "From Books to Bindings — and Back. Medieval Manuscript Fragments in Norway", *Gazette du livre médiéval*, 52-53: 34-44.
- VAN NEER-BRUGGINK, Ingrid, 2019. "Van Bibliotheek AI naar Library TiU", *Augustijns forum*, 18: 12-13.
- VAN WIJK, NICOLAAS, ed., 1940. Grote, Geert, *Getijdenboek*. Leiden: Brill.